

CULTURAL SCIENCES

DEVELOPMENT OF CHORAL CULTURE IN KAZAKHSTAN

Tobagabylova Aizhan Zhunusovna

*Excellence in the field of culture of the Republic of Kazakhstan
acting associate professor
International Kazakh-Turkish University named after K.A Yasawi
Tauke Khan Ave*

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ХОР МӘДЕНИЕТІНІҢ ДАМУЫ

Тобагабылова Айжан Жунусовна

*ҚР Мәдениет саласының үздігі
қауымдастырылған профессор м.а.
Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті
Тәуке хан даңғылы*

Abstract

The article talks about the revival, formation and development of Kazakh choral culture. The beginning of the revival of Kazakh musical culture in the field of musical instruments, genres and forms of folklore was noted in the era of education and development of the peoples inhabiting the “proto-Kazakh” territory, in contact with the ethnocultural traditions of Altai and Siberia. Evidence of this is the first information about musical culture on the territory of Kazakhstan, which dates back to the end of the 1st millennium BC. – 1st century AD.

Scientists who have interpreted this period of time in their own way point to a high level of development of the culture of the ancient Kazakh nomads, who reproduced from year to year, from generation to generation, the musical traditions of the peoples of Kazakhstan and the monuments of the Saka era, allowing the reconstruction of the history of the cult purpose and mythological content of art.

The entire spiritual heritage of the people developed until the twentieth century in an unwritten form and was passed on from mouth to mouth, from father to son, from teacher to teacher, from the past to the present day, and our task is to convey the history of the formation of the musical culture of our ancestors to the future generation.

By the 20th century, Kazakh musical culture had been enriched with new genres and forms of music-making. In such a short but very important period of time, musicians were able to master the polyphony and voluminous arsenal of classical European music - opera, symphony, oratorio, ensemble, orchestral and choral performing forms, which served as an impetus for the development of the creativity of both composers and professional performing activities of musicians.

Аннотация

Мақалада қазақ хор мәдениетінің жандануы, қалыптасуы және дамуы туралы айтылады. Қазақтың музыкалық мәдениетінің музыкалық аспаптар, фольклордың жанрлары мен формалары саласында қайта жандана бастауы «протоқазақ» территориясын мекендеген халықтардың Алтайдың және Сібір этномәдени дәстүрлерімен байланыста білім алуы мен дамуы дәуірінде атап өтілді. Оған дәлел Қазақстан аумағындағы музыка мәдениеті туралы алғашқы мәліметтер біздің дәуірімізге дейінгі 1 мыңжылдықтың аяғына жатады. – 1 ғасыр

Осы уақыт кезеңін өзінше түсіндіретін ғалымдар жылдан-жылға, ұрпақтан-ұрпаққа жаңғырып келе жатқан ежелгі қазақ көшпелілері мәдениетінің, Қазақстан халықтарының музыкалық дәстүрлері мен халықтарының музыкалық дәстүрлерінің жоғары деңгейде дамығанын көрсетеді. өнердің культтік мақсаты мен мифологиялық мазмұнының тарихын қайта құруға мүмкіндік беретін сақ дәуірінің ескерткіштері.

Халықтың бүкіл рухани мұрасы XX ғасырға дейін жазылмаған күйде дамып, ауыздан-ауызға, атадан балаға, ұстаздан-ұстазға, өткеннен бүгінгі күнге жетіп отырды, ал біздің міндетіміз – осы заманға дейін жеткізу. ата-бабаларымыздың болашақ ұрпаққа музыкалық мәдениетінің қалыптасу тарихы.

XX ғасырға қарай қазақ музыка мәдениеті музыкалық өнердің жаңа жанрларымен және түрлерімен байыды. Осындай қысқа, бірақ өте маңызды кезеңде музыканттар классикалық еуропалық музыканың полифониясын және көлемді арсеналын – опера, симфония, оратория, ансамбль, оркестрлік және хор орындаушылық түрлерін меңгере алды, бұл музыканың, композиторлардың шығармашылығы және музыканттардың кәсіби орындаушылық қызметінің дамуына түрткі болды.

Keywords: music culture, choir, choral culture, famous figures, choral singers, singing parties, choirmaster, conductor, composer, Maestro, musical notation literacy, solfeggio, voicing, opera-choral genre, choral studio.

Түйінді сөздер: музыка мәдениеті, хор, хор мәдениеті, атақты қайраткерлер, хор әншілері, әншілер партиялары, хормейстер, дирижер, композитор, Маэстро, музыкалық нота сауаттылығы, сольфеджио, дауыс қою, опералық-хор жанры, хор студиясы.

Қазақ халқы ежелден ән-күй өнеріне құштар ұлттың бірі. Қазіргі қазақ музыкасы кәсіби музыка өнеріне дейін өсіп, халқымыздың музыкалық талғамы жаңа белестерге көтеріліп дамуда. Жеке ән салу мен орындаушылық өнері де одан әрі арта түсіп, көпдауысты хорға, ән-би ансамбльдеріне айналған. Қазақ музыка мәдениетінің ерекшелігі - оның өткен тарихы мен ұлттық сипатында.

Түркі тілдес республикалар композиторларының таңдаулы шығармалары концерттерде радио мен теледидар арқылы халықтар достығының фестивальдарында орындалып, елімізде және шет елдерде кеңінен мәлім болып отыр. Өнер мен мәдениеттің жетістіктері өзара алмасудың нәтижесінде оларды бар саладағы музыка өнерінің өскенін, дамығанын, достық елдердің көркем мәдениетінің нығайып отырғанын, біздің музыкалық мәдени саламызға өз әсерін тигізгенін байқаймыз.

Басқа өнер түрлері сияқты хор өнері де қоғамдық ой санасының негізгі формасы. Қазіргі заман ағымына сай, еліміздің мәдениетінің өркендеуі – хор өнерінің де жаңа тұрғыдан дамуын талап етеді. Себебі хор өнерінің өзіне тән ерекшеліктері бар: ол - сөз өнері, музыкалық орындаушылық шеберлігі, көркемдік бейнелеу, сахналық өнердің амал-тәсілдерін бойына жинаған синтездік өнер. Хормен ән салу өнері жас жеткіншектердің көркемдік танымының өсу жолында эстетикалық көзқарасының қалыптасуына, сонымен қатар, еліміздегі жалпы музыка мәдениетінің өсу саласында аса маңызды орын алады.

Қазақ халқының салт-дәстүрінде хорға тән шығармалардың орындалу үрдісі де байқалады, хор ұжымдарының кәсіби құрылуы, ұйымдастырылуы өткен ғасырдың отызыншы жылдарына телінеді. Негізінде музыкалық аспаптарға өте бай халқымыздың көптеген салт-дәстүрлік жиындарында хор элементтері кезігуі зерттеушілерді ойландырса керекті. Әлімсақтан шілдехана тойында:

Біз келдік өлең айтып есігіңе,

Қошқардай ұл беріпті несібеңе, -

деп қыз-келіншектер қосыла шырқаған. Сол сияқты «Тұсау кесер», «Сүндет той» рәсімдерінде де топтала ән шырқау бұрыннан бар үрдіс.

Қыз ұзатып, келін түсіргенде халқымыздың ежелгі дәстүрінен қалыптасқан «Жар-жар» - нағыз хор ұжымының орындауымен танылған дүние десек, мұны орындаушылары хор ұжымдарына жақындастыра қарастыруға болар еді.

Осы өмірге лайық отты жағып жа жар,

Келді әні екі жас топты жарып жар-жар, -

деп келетін шумақтарды, жыр жолдарын бүкіл халық қосыла шырқайтын тұсты еске алайықшы. Бұл үрдіс пәленбай ғасырлардан қалыптасып келе жатқаны бесіктегі балаға дейін аян. Ал, бала күнімізде:

Ақ серек, көк серек!

Бізден сізге кім керек, -

деп бүкіл бала екі құрамаға бөлініп қарсыластан адам таңдаушы еді, бұл ойындар да

бастауын тым әріден алады. Жоңғар шапқыншылығына ұшырап, «Алқакөл сұлама» қанды қырғынын бастап кешірген халқымыздың осы қасіретін ақындар жырға қосты, сазгерлер әуенін айшықтады, сөйтіп «Елім-ай» сынды туынды дүниеге келді.

Бесіктегі баладан, еңкейген қария, ақ жаулықты, кеуанаға дейін қосыла шырқағанда, мұны хор емес деп көріңіз. Әрине мұның ішінде балалар, ерлер дауыстары араласа, үндесе шырқалатын «Қыз Жібек» жырында Төлегеннің достары:

Қыз Жібек енді келгенше,

Келін боп үйге енгенше.

Даяр етіп қоялық,

Салдырып сарай өзгеше.

Айың тусын оңыңнан,

Жұлдызың тусын солыңнан.

Хабарсыз кетсең тым ұзақ,

Сансызбай шығар соңыңнан, -

деп қосыла әндеткен әдемі әуенді бала жастан тыңдап өстік.

Келесі қайтыс болған қаралы шаңырақта жоқтау айтқан талай оқиғаларды байқаймыз. Бажайлап қарағанда бір дауыспен қосылып 5-15 адамның шырқауы болып шығады. Мұның бәрі үстірт пікір қалыптастырудан аулақтап, хор өнерінің шығу төркінін әріден іздеу қажеттігін көрсетеді.

Бүгінде Қазақстандағы хор мәдениетінің дамып келуде. Халықтың ән айту, аспапта ойнауы және хормен ән салу өнерінің дамуы емес, сондай-ақ барлық кәсіби музыкалық жанрлардың (опера, симфония, камерлық музыка және т.б.) пайда болуы тығыз байланыста болған.

Кәсіби хор ұжымдарымен қатар, Қазақстан Республикасында көптеген көркемөнерпаздық, оның ішінде студенттік, мектеп оқушыларының хор ұжымдары бар.

Музыкалық білім беру жолында хормен орындаушылық өнер - мектеп оқушыларын музыкаға тәрбиелеудегі бөлінбейтін бір сала болып табылады. Хор өнері – біріккен ұжымдық жиынның қорытындысы іспетті, адамдардың бір-бірімен ынтымақтығы, бірлігі, келісімділігі, ұйымшылдық қасиетін көрсететін және лидерлік ықпалды арттыру, тағы да басқадай қасиеттерді қамтиды [1].

Хор мәдениетінің дамуы сазгерлердің халық әндерін хорға өңдеумен байланысты. Қазақстан композиторларымен қатар кеңестік туысқан республикалар композиторлары да көптеген еңбек сіңірді. Орыс музыкант, хор өнерінің атақты қайраткері Ленинград мемлекеттік консерваториясының профессоры А.А.Егоров отызыншы жылдардың басты кезінде А.В.Затаевичтің «Қазақ халқының 1000 әні» жинағындағы «Ардақ», «Махаббат», «Әншіге» атты әндерін әйелдер дауысына және аралас хорға лайықтап өңдеді [2]. Бұл әндерді өте сауатты, шебер өңдеп, қазақ мелодиясының сырын терең түсініп, ұлттық бояуы мен түрлі әуеннің өзіндік ерекшеліктерін сақтап жаза білген. Сол сияқты Д.И.Ковалев, И.В.Коцык, Д.Д.Мацуцин,

Л.А.Хамиди тұнғыш хор өнеріне үлкен еңбектерін сіңірді. Хор өнерінің нағыз кәсіби мамандары Б.В.Лебедев, Г.Е.Виноградова, Б.М.Ляшко, А.В.Молодов, Б.С.Кутунов, Ж.А.Байысбаев, Т.Н.Нурымбетов, Л.А.Айдарбекова, В.Э.Шиллер еңбектерін сүйсіне айтуға болады. Отызыншы жылдарды екі кезеңге бөлуге болады: 1930 жылдың басындағы екі дауыстағы бір текті хорларға өңделген хорлар және 1930 жылдардың соңындағы хорға арнап фортепианоның сүйемелдеуімен сондай-ақ акапеллалық шығармалар төрт дауысқа өңделіп жазылған (А.Зильбер - «Бұрылтай», «Ардақ», т.б., Б.Г.Ерзакович - «Қамажай», «Гүлдерай», Д.Д.Мацуцин - «Қаламқас», «Майра»). Тағы да бір айта кететіні, халық әндері, басқада (опера, канта, ораиория) жанрларының негізіне енген. Халық әндері осы күнге дейін кәсіби және көркемөнерпаз хор ұжымдарының қазақ ұлттық репертуарының негізін құрайтындығы туралы айтып өту керек. Сондықтан сол кездегі Қазақстандағы кәсіби хорларға тоқталып өтейік.

Абай атындағы академиялық опера және балет театры 1926 жылы Қазақ мемлекеттік драма театры болып құрылған болатын. Сол кездері бірінші рет спектакльдер хормен ән айту элементтерін енгізе бастаған [3]. 1928 жылы театрдың Алматы қаласына ауысуымен, театрдың көркемдік жетекшісі Д.И.Ковалев кейбір халық әндерін әртістердің топпен орындау әрекетін жасап көрген болатын. Осы топтан бірінші унисондық қазақ хоры құрылған болатын, кейінірек З.Ф.Писаренко хормен жұмысын жалғастырды. Ол әртістердің ансамблдік айту дағдыларын тәрбиелеу үшін «Дауыс қою» сабағын енгізді. 1933 жылы әртістер тобы жеке өз алдына бөлініп шығып, хормен ән салу орталықтарында кеңінен өрістеді.

1933 жылы театрда сазгер-хормейстер И.В.Коцыктың жетекшілігімен музыкалық студия өз жұмысын бастады. И.В.Коцык студияда қойылған бірінші спектакльдерге халық әуендерінен тұратын музыканы жазатын. Студия хоры Е.Г.Бруселовскийдің «Қыз Жібек» операсын алғаш рет екі дауыстылықты қолданып орындады. Театрға арнайы қызмет етуге шақырылған Мәскеу қаласындағы Үлкен театрдың хормейстері А.В.Преображенский және Мәскеу консерваториясының түлегі Б.В.Лебедев хор әншілерінің вокалды-хор дағдыларын әрі қарай дамытуға үлкен үлестерін қосты. Кейінірек Б.В.Лебедев осы театрдың бас хормейстері қызметіне тағайындалды. 1934 жылы Семей қаласында қазақ хоры ұйымдастырылды.

Республикамызда хор өнерін дамытуда 1932 жылы Алматыда ашылған музыкалық-драма техникумы мен 1934 жылы Алматыда ашылған музыкалық мектептер өздерінің елеулі үлестерін қосты.

1938 жылы Алматы қаласындағы музыкалық училищенің жанынан хор бөлімі құрылды. Ең алдымен мұнда хор айтушылар мен хор ұжымын ұйымдастырушы мамандарын дайындай бастады.

1934 жылы Қазақстан республикалық радио хабар комитеті жанынан үлкен қазақ аралас хоры

ұйымдастырылды, оған З.Ф.Писаренко, кейін А.М.Москаленко жетекшілік етті. Хор бір дауысты болғандықтан, әншілер партияларын хор жетекшінің айтуымен, унисондық етіп дауыстандауысқа жаттайтын. Хордың кәсіби өсу деңгейіне, сол кезде қазақ радиосының көркемдік жетекшісі болған Б.Г.Ерзакович үлкен көңіл бөлген. 1935 жылы хорға З.Ф.Писаренко мен Л.А.Хамиди тағайындалғандықтан оның орындаушылық шығармашылығында үлкен өзгерістер бола бастады [4]. 1936 жылы хорды А.М.Москаленко жетекшілігіне алған соң хор төрт дауыстылық дыбысталуда болды. Жаңадан құрылған ұжымға композиторлар: Д.Д.Мацуцин, Б.Г.Ерзакович, Л.А.Хамиди, Е.Г.Брусилковский қол ұшын беріп барлық орындайтын репертуарын дайындап беріп отырды. Қазақтың республикалық радио комитеті жанынан құрылған қазақ хоры «Жайдарман», «Ғайни», «Қараторғай», «Жалпы әлем», «Амангелді сарбаздарының әні» секілді халық әндерімен бірге Қазақстан композиторларының да жаңадан шыққан әндерін орындап отырды. 1933 жылы радио комитетінің жанынан да хор ұжымы құрылды. Оның ұйымдастырушылары хормейстер: Б.А.Орлов пен концертмейстер-композитор, музыкатанушы В.С.Пирогова болатын. Бұл хор ұжымының басқа хорлардан айта кететін ерекшелігі – хорға жұмысшы, шаруашылық қызметі арасынан шыққан әншілер мен әнді халық мәнерде айтатын қазақтар ғана қабылданды. Алғашқы күннен бастап қатысушыларға музыкалық нота сауаттылығын және көпдауысты хордың түрлі принциптері түсіндіріліп, сольфеджио мен дауыс қою мәселелері қолға алынды.

Ұжымда теориялық және практикалық музыкалық сабақтар қатар жүргізілген соң, әншілердің хормен ән айтуға ынтасы артып, хорға қатысушылардың саны арта түсті. Музыкалық сабақтардың нәтижесінде әншілер нотаға қарап, шығармаларды айта білетіндей дәрежеге жетті. Соның нәтижесінде Алматы қаласында өткен халық таланттарының бірінші слетіне шақырылып, өз өнерлерін көрсетті. Ал 1935 жылы Қарағанды хор ұжымы Мәскеуге концерттік бағдарламасымен барып, өте сәтті болып оралды. Кеңестік музыканың беделді де атақты қайраткерлері осы хор ұжымының дүниеге келуін Қазақстан мәдениетіне қосылған үлкен үлесі деп бағалады. Тираждап шыққан газет беттерінде: «Қарағанды хоры орындаған қазақ халық әндері көкейімізде өшпестей ізін қалдырды» деп жазылған. Әсіресе Мәскеуліктерге хордың орындауындағы «Алтыбасар» әні қатты ұнады. Ол ән сирек кездесетін төменгі үнді, әдемі бас дауысымен орындау шеберлігімен таңқалдырды. Сол секілді В.С.Пирогованың хорға лайықтап өндеген қазақтың халық әндері: «Ахау бикеш», «Маусымжан», «Дудар-ай», «Сәулем-ай», «Балқұрай» әндері ерекше аталып, тыңдаушылардың жүрегінен орын тапты.

Кеңес өкіметінің орнауы, қазақ халқының көзін ашып, бірқатар маңызды істер атқарылды.

Кеңес билік құрған алғашқы онжылдықтарда КСРО сияқты Қазақстанда да бұқараның мәдени деңгейін арттыру саласында қомақты жетістіктерге қол жеткізді. Қазақ сазгерлерінің опералық-хор жанрындағы және театр хорының орындаушылық шеберліктерінің дамуының біз 30 жылдардың соңы, 40 жылдардың басында пайда болған опералардан көре аламыз [5].

А.Қ.Жұбанов пен Л.А.Хамидидің «Абай» операсына жазылған хорлардың көптігі, оның кәсіби деңгейінің және мәдениетінің өсуіне өз ықпалын тигізді. Сазгерлер Е.Г.Брусиловский мен М.Төлебаев өздерінің «Амангелді» операсында хордың жазылу тәсілдерін жақсы игере алатындықтарын көрсете білді. «Абай» және «Амангелді» операларында жұмыс жасағаннан кейін, хор өзінің алдына одан да қиын орындалатын опералардағы хорларды айту басты міндет деп қабылдады. Хор алдында орыс және Еуропа классиктерінің репертуарларын игеру қиындықтары туындай бастады, өйткені бұл опералар хор ұжымдарынан жоғары деңгейлік ән айтуды талап етті. Айта кететін тағы бір тарихи дерек, театрдың тұсында көптеген әншілерді дайындаған хор студиясы құрылды.

Театр хорымен көптеген хор майталмандары жұмыс істеген болатын. Олардың ішінде Г.Е.Виноградова, Б.В.Лебедев, А.В.Молодов, Р.Галимзянова, сондай-ақ көп жылдар бойы қазақ опера және балет театрының бас хормейстері әрі дирижері болып қызмет еткен, бүгінгі күні Құрманғазы атындағы Қазақ Ұлттық консерваторияның дирижер-маманы, Маэстро – шынайы, мейірімді, өзінің ауқымды құнды тәжірибесін риясыз беруші тәлімгер. ҚР халық

әртісі, профессор, Абай атындағы қазақ мемлекеттік академиялық опера және балет театрының хормейстері Б.А.Жаманбаев.

Хормен ән салу, ән шырқау - ұлттық дәстүріміздің жалғасы. Хор өнері - рухани мәдениетіміздің көп тараған, молынан жайылған жайсаң жанры, өміршең дәстүріміз. Міне, осы тұрғыда біз хор мәдениетінің даму жолдарын байқататын шолу жасап, ұңғыл-шұңғылына кеңірек тоқталуға тырыстық.

Осы зерттеудің авторы қол жеткізген нәтижелер хор білімінің тарихы хор өнерінің негізін қалаушылар салған дәстүрлердің өміршеңдігін дәлелдей отырып, хор мәдениетінің қалыптасуы мен даму тарихына өз үлесін қостып, Ұлттық бастауларға ұқыпты қараудығы мен хор мәдениетінің қазіргі құбылыстарына ашықтықты үйлестіре отырып, біздің болжамымызды растайды.

References

1. Akhmetova M. The Art of singing and time. - Almaty: "Art", 1993.. [Published in Kazakh]
2. Momyuly P. A Brief History of Kazakh music. - Almaty: Kazinform, 2002.. [Published in Kazakh]
3. Karamoldaeva G. Zh., Karamoldaeva D. O., Omirbaeva G. Sh., Abilzhanov H. K., The Art of singing. - Almaty, 2006. [Published in Kazakh]
4. Akhmetova M.M. Traditions of the Kazakh song culture. Nauka Publishing House, Kaz.SSR - Alma-Ata, 1984. [Published in Russian]
5. Arikainen G. Choral singing in Kazakhstan.. / - Alma-Ata, 1965 - 274 pp. [Published in Russian]
6. Tobagabylova A. Zh. Choral conducting: textbook - Shymkent: Printing House "Alem", 2019. – 196 P. [Published in Kazakh]